

CONTEXTOS LOCALES

RESTABLECER LA SOBERANÍA CON NUESTROS PARIENTES LAS PLANTAS

Cita sugerida: J. Anderson, S. Gumbs, M. Hudson, A. McAlvay, K. Leonard with Local Contexts, Shinnecock Nation, New York Botanical Garden and Petroglyph Comics. Local Contexts: Restoring Sovereignty with Plant Relatives. DOI: 10.5281/zenodo.15577310

CBIKS | Center for Braiding Indigenous Knowledges and Science

Este material se basa en un trabajo respaldado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF, por sus siglas en inglés) bajo el número de subvención 2243258. Cualquier opinión, hallazgo y conclusión o recomendación que se expresa en este material es responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS ETIQUETAS DE CONTEXTOS LOCALES, VISITE: [HTTPS://LOCALCONTEXTS.ORG](https://localcontexts.org) Y EL CENTRO DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE CIENCIAS DE EE.UU. PARA EL ENTRETEJIDO DE SABERES INDÍGENAS Y LA CIENCIA (NSF CBIKS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): [WWW.UMASS.EDU/GATEWAY/RESEARCH/INDIGENOUS-KNOWLEDGES](http://www.umass.edu/gateway/research/indigenous-knowledges)

EL CENTRO DE LA FUNDACIÓN NACIONAL DE CIENCIAS DE EE. UU. PARA EL ENTRETEJIDO DE SABERES INDÍGENAS Y LA CIENCIA (NSF CBIKS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EXAMINA CÓMO ENTRELAZAR DE MANERA EFECTIVA Y ÉTICA LA CIENCIA INDÍGENA Y OCCIDENTAL EN LA INVESTIGACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA PRÁCTICA, EN RELACIÓN CON LOS DESAFÍOS URGENTES E INTERCONECTADOS SOBRE LA ADAPTACIÓN AMBIENTAL, LA PROTECCIÓN Y EL CUIDADO DE SITIOS CULTURALES, Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. NUESTRA INVESTIGACIÓN ARRAIGADA EN EL TERRITORIO ES LIDERADA POR LAS COMUNIDADES, Y SE LLEVA A CABO EN PLENA COLABORACIÓN CON NUESTROS SOCIOS COMUNITARIOS INDÍGENAS EN 8 NODOS DISTRIBUIDOS POR EE. UU., CANADÁ, AOTEAROA/NUOVA ZELANDA Y AUSTRALIA.

EL OBJETIVO DE NSF CBIKS ES COMPRENDER CÓMO ENTRELAZAR LOS CONOCIMIENTOS Y LAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS INDÍGENAS Y OCCIDENTALES EN CADA FASE DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. REALIZAMOS ESTO A TRAVÉS DE 7 ÁREAS TEMÁTICAS QUE SE OBSERVAN EN ESTE CÍRCULO DE INVESTIGACIÓN INDÍGENA. NUESTRA INVESTIGACIÓN TEMÁTICA EXTRAE LECCIONES CLAVES DE LOS PROYECTOS ARRAIGADOS EN EL TERRITORIO QUE SE DESARROLLAN EN LOS 8 NODOS REGIONALES DE CBIKS, Y COMPARTIMOS ESTOS CONOCIMIENTOS PARA FORTALECER LAS ALIANZAS ÉTICAS ENTRE UNIVERSIDADES Y COMUNIDADES.

NUESTRO PROCESO DE INVESTIGACIÓN SE CENTRA EN LA **RELACIONALIDAD** Y LA **ÉTICA**. NOS ENFOCAMOS EN LA **SOBERANÍA DE LOS DATOS** Y EN CÓMO CUIDAR EL CONOCIMIENTO PRODUCIDO ANTES Y DURANTE TODO EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. ESTO IMPLICA DETERMINAR EL USO Y ACCESO APROPIADO AL CONOCIMIENTO, MATERIALES Y MUESTRAS, Y DESARROLLAR PLANES DE GESTIÓN DE DATOS INDÍGENAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE CADA COMUNIDAD.

EN EL TRABAJO DE CAMPO DE CADA ESTUDIO ARRAIGADO AL TERRITORIO, CONSIDERAMOS CÓMO ENTRELAZAR ÉTICAMENTE LOS DATOS OCCIDENTALES E INDÍGENAS QUE INCLUYAN EL **CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL**. A TRAVÉS DEL **TRABAJO DE RELATOS ANCESTRALES** Y LA **MOVILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO**, NOS ASEGURAMOS DE QUE EL NUEVO CONOCIMIENTO QUE PRODUCIMOS ES COMPARTIDO DE MANERA APROPIADA Y ACCESIBLE PARA LOS SOCIOS COMUNITARIOS INDÍGENAS, LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y EL PÚBLICO EN GENERAL.

ESTA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA INCLUYE MÉTODOS NARRATIVOS Y ARTÍSTICOS TALES COMO ESTA INFOGRAFÍA, HISTORIETAS, ANIMACIONES O "CANASTAS DE HISTORIAS". LA **EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL** Y LA FORMACIÓN DE CIENTÍFICOS SON ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESENCIALES DE NSF CBIKS. OFRECEMOS CAMPAMENTOS Y PROGRAMAS EXTRACURRICULARES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN **PRIMARIA Y SECUNDARIA (K-12)**, CAPACITACIÓN PARA DOCENTES, Y PAQUETES DE APRENDIZAJE EN LÍNEA DISPONIBLES A TRAVÉS DE MITX. ASIMISMO, APOYAMOS A **AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y RESPONSABLES DE POLÍTICAS PÚBLICAS** AL COMPARTIR NUESTRA INVESTIGACIÓN CON EL FIN DE INFLUIR EN EL CUIDADO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES.

¿QUÉ SON LAS ETIQUETAS DE CONTEXTOS LOCALES?

LAS ETIQUETAS DE **CONOCIMIENTO TRADICIONAL (CT)** Y **ETIQUETAS BIOCULTURALES (BC)** SON HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y ORGANIZACIONES LOCALES. DESARROLLADAS MEDIANTE ALIANZAS SOSTENIDAS Y PRUEBAS DENTRO DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN DIVERSOS PAÍSES, ESTAS ETIQUETAS PERMITEN A LAS COMUNIDADES EXPRESAR CONDICIONES LOCALES Y ESPECÍFICAS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO E INVOLUCRARSE EN RELACIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS, DE MANERA COHERENTE CON LAS REGLAS, GOBERNANZA Y PROTOCOLOS COMUNITARIOS YA EXISTENTES PARA EL USO, INTERCAMBIO Y CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS DATOS. ESTAS ETIQUETAS PUEDEN APLICARSE A SITIOS WEB, PUBLICACIONES, BASES DE DATOS, EXHIBICIONES EN MUSEOS, ELEMENTOS EN UNA COLECCIÓN, MUESTRAS GENÉTICAS Y MÁS. LAS COMUNIDADES PUEDEN PERSONALIZAR Y APLICAR SUS ETIQUETAS CT Y BC EN EL SITIO WEB DEL **CENTRO DE CONTEXTOS LOCALES**.

CBIKS

Center for Braiding Indigenous Knowledges and Science

